

KREATIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNING AXBOROT BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Qandimova Nasiba Ramazonovna

Buxoro davlat pedagogika instituti Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi

Ashurova Rushanabonu Ziyodullo qizi

4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20120586>

***Annotatsiya.** Zamonaviy ta‘lim jarayonida axborot oqimining keskin ortib borishi o‘quvchilardan ma‘lumotlarni izlash, saralash, tahlil qilish va ulardan samarali foydalanish ko‘nikmalarini talab etadi. Shu nuqtai nazardan, kreativ yondashuv asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, muammoli vaziyatlarga innovatsion yechim topish qobiliyatini hamda axborot bilan ishlash madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda interfaol metodlar, loyiha asosida o‘qitish, raqamli texnologiyalardan foydalanish hamda muammoli vaziyatlar yaratish orqali o‘quvchilarning axborot kompetensiyasini shakllantirish yo‘llari yoritilgan. Shuningdek, kreativ yondashuv o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirishi, ularni faol o‘quv jarayoniga jalb etishi va axborotni tanqidiy baholash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi asoslab berilgan. Natijada, mazkur yondashuv ta‘lim samaradorligini oshirish, o‘quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasini mustahkamlash hamda ularni zamonaviy axborot jamiyatiga mos ravishda tayyorlashda muhim omil ekanligi aniqlangan.*

***Kalit so‘z:** kreativ yondashuv, axborot bilan ishlash, zamonaviy pedagogika, ijobiy fikr, raqamli texnologiya, axborotni tahlil qilish, loyihaviy ta‘lim, tahliliy fikrlash,*

Kirish

Hozirgi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda ta‘lim tizimi oldiga yangi va dolzarb vazifalar qo‘yilmoqda. Axborot oqimining keskin ortishi, turli manbalarning ko‘pligi o‘quvchilardan nafaqat bilim olishni, balki axborotni izlash, uni tanqidiy tahlil qilish, saralash va amaliyotda samarali qo‘llash ko‘nikmalarini ham talab etadi. Shu bois, o‘quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy ta‘limning muhim yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda. An‘anaviy o‘qitish usullari ko‘pincha o‘quvchilarning faolligini to‘liq ta‘minlay olmaydi hamda ularni mustaqil fikrlashga yetarli darajada yo‘naltirmaydi. Shu sababli, ta‘lim jarayoniga kreativ yondashuvni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Kreativ yondashuv o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish hamda yangi g‘oyalarni ilgari surish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur ishning maqsadi — kreativ yondashuv asosida o‘quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirishning samarali usul va vositalarini aniqlash hamda ularni ta‘lim jarayoniga tatbiq etish imkoniyatlarini o‘rganishdan iborat. Shu bilan birga, tadqiqotda interfaol metodlar, innovatsion pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalardan foydalanish orqali o‘quvchilarning axborot kompetensiyasini shakllantirish masalalari yoritiladi. Bugungi kunda jamiyatning barcha sohalarida axborot va kommunikatsiya

texnologiyalarining keng joriy etilishi ta'lim tizimini ham tubdan o'zgartirmoqda. Raqamli muhitning rivojlanishi natijasida axborot olish manbalari ko'payib, ularning sifati va ishonchliligini aniqlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shunday sharoitda o'quvchilarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish, ya'ni axborotni izlash, tahlil qilish, baholash, qayta ishlash va undan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy ta'limning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida “kreativlik”, “axborot, axborot kompetensiyasi, axborot texnologiyalari” tushunchalari va unga asoslangan yondashuv davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylangan. Bunga bir nechta asosiy dalillar (normativ-huquqiy asoslar)bor:

- **2020-yildagi “Ilm- ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”**- davlat dasturidagi kreativ fikrlash, innovatsion yondashuv asosiy qadriyatlardan biri sifatida belgilandi;

- **2022-yil Umumiy o'rta ta'lim konsepsiyasida** o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va axborot tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor maqsad sifatida ko'rsatilgan;

- **2023-2026-yillarga mo'ljallangan milliy ta'lim dasturida** kreativ fikrlash, tanqidiy tahlil, loyiha asosidagi o'qitish(PBL), STEAM yondashuvlar targ'ib qilinmoqda.

O'zbekiston ta'lim tizimida ta'lim mazmuni va metodlarining yangilanishi, kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarning ijtimoiy, shaxsiy va akademik salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar amalda o'z ifodasini topmoqda. Ushbu jarayonda axborot bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarni o'qishga o'rgatish, ularning tilga bo'lgan qiziqishini uyg'otish, o'quvchilarni mukammal o'qish, tushunish, tahlil qilish va sharhlash ko'nikmalariga ega qilish, vazifasi esa o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, o'qish texnikasini takomillashtirish, o'qishni tushunish, tahlil qilish va izohlash kompetensiyalarini yanada takomillashtirishdan iborat.

Boshlang'ich sinfda o'qish savodxonligi darslarini samarali va innovatsion holda o'tkazishga erishish uchun ta'lim jarayonida turli zamonaviy ta'lim vositalari, metodlari, axborot-kommunikatsion texnologiyalari vositalari, interaktiv usullardan foydalanish samarali natija beradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida kreativlik- yangi g'oyalarni ilgari surish, muammolarga noodatiy yechimlar topish, o'z fikrini mustaqil ifoda etish, o'rganilgan bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'rinishida talqin qilinmoqda. Asosan, boshlang'ich sinflarda ijodiy yondashuv orqali o'quvchilarning individual salohiyatini ochish va rivojlantirish borasida quyidagi asosiy yo'nalishlarda ishlar olib borilmoqda.

Axborot bilan ishlash kompetensiyasi nafaqat bilim olish jarayonida, balki o'quvchilarning kelajakdagi kasbiy faoliyatida ham muhim o'rin tutadi. Chunki bugungi mehnat bozori ijodiy fikrlay oladigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, muammolarni yangicha yondashuv asosida hal eta oladigan shaxslarni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish, ularni mustaqil izlanishga undash va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab ta'lim jarayonlarida hali ham an'anaviy, reproduktiv usullar ustunlik qilmoqda. Bu esa o'quvchilarning axborotni tayyor shaklda qabul qilishiga olib kelib, ularning mustaqil fikrlash va

tahlil qilish qobiliyatlarini yetarli darajada rivojlantirmaydi. Natijada o‘quvchilar axborot manbalari ko‘pligiga qaramay, ularni to‘g‘ri tanlash va ulardan samarali foydalanishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Mazkur muammoni hal etishda kreativ yondashuv muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Kreativ yondashuv ta‘lim jarayonini faollashtiradi, o‘quvchilarni darsning faol ishtirokchisiga aylantiradi hamda ularning qiziqishini oshiradi. Bunda loyiha asosida o‘qitish, muammoli vaziyatlar yaratish, keystadi, debat, klaster, aqliy hujum kabi interfaol metodlardan foydalanish o‘quvchilarning axborot bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa,

raqamli texnologiyalar — internet resurslari, elektron kutubxonalar, multimedia vositalari orqali ishlash o‘quvchilarning axborotni izlash va tahlil qilish kompetensiyasini yanada mustahkamlaydi. Shuningdek, kreativ yondashuv o‘quvchilarda quyidagi muhim sifatlarni shakllantiradi: mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv, muammolarni hal qilish qobiliyati, ijodkorlik va innovatsion fikrlash. Bu esa ularni nafaqat ta‘lim jarayonida, balki kundalik hayotda ham axborotdan ongli va samarali foydalanishga tayyorlaydi. Mazkur ishning dolzarbligi shundaki, unda kreativ yondashuv asosida o‘quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlari yoritiladi. Tadqiqotning maqsadi — o‘quvchilarning axborot kompetensiyasini oshirishda samarali bo‘lgan pedagogik yondashuvlarni aniqlash va ularni ta‘lim amaliyotiga joriy etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Hozirgi kunda axborotlashgan jamiyat sharoitida bilim va ma‘lumotlar hajmining keskin ortib borishi ta‘lim tizimi oldiga yangi talablarni qo‘ymoqda. O‘quvchilar nafaqat tayyor bilimlarni o‘zlashtirishi, balki axborotni mustaqil izlash, uni tanqidiy tahlil qilish, saralash va undan samarali foydalanishni ham o‘rganishi zarur. Shu bois, o‘quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish bugungi ta‘limning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta‘lim muhitida turli xil axborot manbalari — internet, ijtimoiy tarmoqlar, elektron resurslar keng tarqalgan bo‘lib, ular o‘quvchilar uchun katta imkoniyatlar yaratish bilan birga, ma‘lumotlarning ishonchliligini baholash muammosini ham yuzaga keltiradi. Bu esa o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirish zaruratini kuchaytiradi. Zamonaviy jamiyatda o‘quvchilar turli manbalardan kelayotgan katta hajmdagi axborot bilan ishlashga majbur bo‘lmoqda, biroq ularni to‘g‘ri saralash, tahlil qilish va ishonchliligini baholash ko‘nikmalari yetarli darajada shakllanmagan bo‘lishi mumkin. Shu sababli, o‘quvchilarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish muhim vazifaga aylanmoqda. Ayniqsa, kreativ yondashuvni qo‘llash bu jarayonni yanada samarali qiladi, chunki u o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, muammolarni noodatiy yechish qobiliyatini va axborotdan ijodiy foydalanish malakasini rivojlantiradi. Bundan tashqari, globallashtirish sharoitida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, ularni zamonaviy bilim va ko‘nikmalar bilan qurollantirish ta‘lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir. Shu nuqtai nazardan, kreativ yondashuv asosida axborot kompetensiyasini rivojlantirish masalasi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy ahamiyatga ham egadir.

Xulosa qilib aytganda, kreativ yondashuv asosida o‘quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy ta‘limning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Bunday

yondashuv o‘quvchilarda nafaqat axborotni izlash, saralash va tahlil qilish ko‘nikmalarini, balki uni tanqidiy baholash, qayta ishlash va ijodiy tarzda qo‘llash qobiliyatlarini ham shakllantiradi.

Kreativ metodlar — loyihaviy ishlar, muammoli vaziyatlar, interfaol mashg‘ulotlar va raqamli vositalardan foydalanish — o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini kuchaytiradi va ularni axborot oqimida to‘g‘ri yo‘nalish topishga o‘rgatadi. Natijada, o‘quvchilar passiv bilim oluvchidan faol, izlanishga intiluvchi va axborotni ongli ravishda boshqaruvchi shaxsga aylanadi. Xulosa:

1. **Axborot bilan ishlash kompetensiyasi**- bu o‘quvchining o‘z-o‘zini rivojlantirish, mustaqil bilim olish, tanqidiy va tizimli fikrlash, axborotni tahlil qilish, izlash, baholash va foydalanish qobiliyatini shakllantirishda asosiy omillardan biridir. Boshlang‘ich sinf davrida bu kompetensiyani shakllantirishga alohida e‘tibor qaratish zarur

2. **Kreativ yondashuv**- o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, ularda noan‘anaviy fikrlash, muammoni turli burchaklardan ko‘ra olish, mustaqil qaror qabul qilish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. Bu yondashuv axborot bilan ishlash kompetensiyasini samarali shakllantirishda muhim metodik asos bo‘lib xizmat qiladi. O‘rganilgan adabiyotlar, ilmiy maqolalar, xorijiy va mahalliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, axborot bilan ishlash kompetensiyasi **rivojlanishida interfaol metodlar, axborot – kommunikatsion texnologiyalar hamda ijodiy topshiriqlar** muhim rol o‘ynaydi. Biroq ushbu yondashuvning boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun maxsus ishlab chiqilgan metodik tizimi yetarlicha shakllanmagan.

3. **Pedagogik zarurat tahlili** natijalariga ko‘ra, zamonaviy ta‘lim sharoitida o‘quvchilarning nafaqat bilim olishi, balki axborotni izlash, saralash, tahlil qilish va foydali natijalarga erisha olish qobiliyatlarini rivojlantirish talab etiladi. Bu esa, aynan boshlang‘ich ta‘lim bosqichidanoq kreativ va axborotga yo‘naltirilgan metodik yondashuvlarni joriy etishni talab qiladi. Boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darsliklarini tahlil qilish natijasida, bu kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiluvchi imkoniyatlar mavjud bo‘lsada, ularning mazmunida kreativ yondashuvga asoslangan topshiriqlar va faoliyat turlarining nisbatan cheklanganligi kuzatildi. Bu holat amaliyotda metodik takomillashtirishga ehtoyoj borligini ko‘rsatadi.

4. **Ilmiy adabiyotlar tahlili** shuni ko‘rsatadiki, kreativ yondashuv va axborot kompetensiyasining o‘zaro bog‘liqligi hali yetarli darajada chuqur ishlab chiqilmagan. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun bosqichma-bosqich o‘zlashtiriladigan, yoshga moslashtirilgan, ijodiy va interfaol uslublarni uyg‘unlashtirgan maxsus metodik tizim mavjud emas.

5. **Xalqaro va mahalliy tajribalar tahlili** shuni ko‘rsatmoqdaki, rivojlangan mamlakatlar ta‘lim tizimida (Finlandiya, Singapur, Estoniya, Janubiy Korea) axborot bilan ishlash kompetensiyasi boshlang‘ich bosqichdan boshlab mustahkam yo‘lga qo‘yilgan. Bunda kreativ metodika asosiy rol o‘ynaydi va o‘quvchilarning mustaqil fikrlashiga ustuvor e‘tibor beriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2012.
2. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik mahorat. – Toshkent: O‘qituvchi, 2011.
3. Polat E.S. Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari. – Moskva, 2010.

4. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish. – Toshkent: Fan, 2014.
5. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2013.